

**CENTRO PAULA SOUZA
ETEC ILZA NASCIMENTO PINTUS
EXTENSÃO PARAIBUNA**

Benedita da Conceição Sousa
Geralda Terezinha da Silva Gimenez
Ildes Fontenele
Marisa Rita dos Reis de Castro
Vanessa Aparecida dos Santos

**Título: Estudo do receptivo rural, como agente motivador do turismo em
Paraibuna.**

**PARAIBUNA
2023**

Benedita da Conceição Sousa
Geralda Terezinha da Silva Gimenez
Ildes Fontenele
Marisa Rita dos Reis de Castro
Vanessa Aparecida dos Santos

**Título: Estudo do receptivo rural, como agente motivador do turismo em
Paraibuna.**

Trabalho de conclusão de curso
apresentado à Etec Ilza Nascimento
Pintus do Centro Paula Souza com
extensão em Paraibuna, como parte dos
requisitos para obtenção do título de
Técnico em turismo receptivo.

Orientadora: Prof^a Ma. Daniela Façanha
da Silva Oliveira

PARAIBUNA

2023

ESTUDO DO RECEPTIVO RURAL, COMO AGENTE MOTIVADOR DO TURISMO EM PARAIBUNA.

Benedita da Conceição Sousa

Geralda Terezinha da Silva Gimenez

Ilde Fontenele

Marisa Rita dos Reis de Castro

Vanessa Aparecida dos Santos

Resumo

Este artigo tem a finalidade de investigar o potencial de desenvolvimento da Estância Turística de Paraibuna. O objetivo geral é identificar a viabilidade da implantação do Turismo Rural. Importantes dados foram apurados por meio da metodologia qualitativa e quantitativa. Ao perguntar sobre a relevância do título de Estância Turística para a população de Paraibuna, bem como suas expectativas quanto ao desenvolvimento logístico, cultural e econômico do turismo rural, as respostas alertaram para pontos críticos, ampliaram as perspectivas através de sugestões de melhorias e dicas de atrações turísticas e revelaram desapontamentos, mas também aspirações de parte da população com relação a implantação do turismo receptivo no município. Pode-se concluir que, mesmo diante de negativas que retrata uma baixa autoestima do paraibunense, pelo baixo investimento em políticas públicas voltadas para necessidades básicas e geração de empregos, grande parte da população demonstra ter muitas expectativas para tornar Paraibuna cada vez mais hospitaleira.

Palavras-chave: Turismo Rural, Estância Turística

Abstract

This article aims to investigate the development potential of the Paraibuna Tourist Resort. The general objective is to identify the implementation of Rural Tourism implementation. Important data were collected through qualitative and quantitative methodology. When asking about the relevance of the title of Tourist Resort for the population of Paraibuna, as well as their expectations regarding the logistical, cultural and economic development of rural tourism, the answers highlighted critical points, broadened perspectives through suggestions for improvements and tips for on tourist

attractions and revealed disappointments, but also aspirations of part of the population regarding the implementation of inbound tourism in the municipality. We can conclude that, even in the face of denials that portray the low self-esteem of paraibunense, due to the low investment in external public policies for basic needs and job creation, a large part of the population demonstrates that they have high expectations to make Paraibuna increasingly hospitable.

Keywords: Rural Tourism, Tourist Resort

Resumen

Este artículo tiene como objetivo investigar el potencial de desarrollo del Estadia Turística de Paraibuna. El objetivo general es identificar la viabilidad de implementar el Turismo Rural. Se recopilaron datos importantes mediante metodología cualitativa y cuantitativa. Al preguntar sobre la relevancia del título de Estadia turística para la población de Paraibuna, así como sus expectativas respecto al desarrollo logístico, cultural y económico del turismo rural, las respuestas resaltaron puntos críticos, ampliaron perspectivas a través de sugerencias de mejoras y consejos para el turismo. atractivos y revelaron decepciones, pero también aspiraciones de parte de la población respecto a la implementación del turismo receptivo en el municipio. Se puede concluir que, aún frente a negaciones que retratan la baja autoestima de los paraibunenses, debido a la baja inversión en políticas públicas orientadas a las necesidades básicas y la generación de empleo, gran parte de la población demuestra tener altas expectativas para hacer de Paraibuna un lugar cada vez más hospitalario.

Palabras clave: Turismo Rural, Complejo Turístico

1 Introdução

Na revista científica eletrônica turismo periodicidade semestral – ano I edição número 2 – dezembro de 2004, cujo artigo pode ser encontrado no Google Academy sobre o título **Turismo rural e motivação**, ainda no resumo, podemos encontrar esta definição dos autores Omar Jorge SABBAG, Jerson Joaquim da SILVA e Jurandir SAVY:

“O turismo como fenômeno social permite ao indivíduo distanciar-se de sua rotina, tornando-se cada vez mais necessário ao bem-estar. O turismo rural diferencia-se dos demais pelo ambiente acolhedor que ele proporciona. Nos aspectos sociais e psicológicos, constata-se que a busca do campo constitui um dos anseios das populações concentradas nos grandes centros, em que a atividade turística,

retrata um fator extrínseco de satisfação de desejos. Esta impulsão de desejos de novas experiências, resultantes da mutação entre o visitante e a comunidade, caracteriza-se numa forma de aprendizado, através da interpretação de paisagens diferentes de seu cotidiano.”¹

Tal conceito é acentuado em vários estudos, nota-se a busca por vivências rurais cada vez mais aquecendo o mercado do turismo, seja pela nostalgia dos tempos vividos na infância ou de experiências em visitas aos sítios de parentes, ou mesmo pela busca de respirar ar puro, fugindo da poluição dos grandes centros. Neste sentido é importante ressaltar a preocupação para que esta crescente procura não desconfigure as paisagens e modos de vida peculiares, por influências massivas de quem chega.

“A atividade de turismo no ambiente rural deve estar em harmonia com os seguintes interesses: da comunidade local, do turismo e do meio ambiente. A harmonização desses elementos significa garantir a sustentabilidade das atividades através dos três elementos básicos: culturais/antrópicos/ecológicos e econômicos (Zimmermann, 1998) O turismo rural tem por objetivo aproveitar as características naturais, sociais e culturais de cada local onde foi implantado, mantendo as suas especificidades rurais, tais como: reservas naturais, paisagem, características culturais, comidas típicas, arquitetura tradicional, dentre outros.” (Turismo rural: motivos e consequências p. 2)²

“Pesquisa aponta que 74% dos turistas escolhem o turismo rural pela proximidade com a natureza. Dado faz parte da 2ª edição da pesquisa “Demanda Turismo Rural”, divulgada pelo Ministério do Turismo em parceria com a SPRINT Dados e a Rede Turismo Rural Consciente.”(Ministério do Turismo)³

A comunidade rural de Paraibuna vem tentando se estabelecer no mercado turístico.

Diante do exposto, este estudo busca identificar a viabilidade da implantação do Turismo rural na cidade de Paraibuna.

2 Objetivo Geral

Identificar a viabilidade da implantação do Turismo Rural na cidade de Paraibuna.

3 Objetivo Específico

- Identificar o perfil dos respondentes.
- Examinar a adesão dos munícipes quanto a implantação do turismo rural.
- Listar sugestões dos respondentes para criar um circuito turístico.

- Indagar aos respondentes em que setor do turismo a verba recebida pela Estância Turística pode ser aplicada.

4 Referencial Teórico

4.1 Turismo

Sobre Turismo, buscamos uma definição no estudo de Edgar Bernardo licenciado em Antropologia Aplicada ao Desenvolvimento, pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), e mestre em Desenvolvimento: diversidades locais, desafios mundiais, pelo Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), segundo ele em **Uma Introdução ao Turismo – Conceitos, classificações e tipologias**:

“Turismo. Não se sabe ao certo quando o Homem deu início a esta prática, embora se reconheça que já na Antiguidade o tempo livre tinha um papel de destaque entre as classes mais abastadas das principais civilizações ocidentais. Na Grécia Antiga, por exemplo, a valorização da cultura e do desporto deu lugar à criação do maior evento desportivo conhecido até então, os Jogos Olímpicos. Cidadãos de toda a área dominada pelas cidades-estados gregas convergiam para assistir ao evento. Se a este acrescentarmos as peregrinações a importantes centros religiosos, como o Oráculo de Delfos, começamos a perceber também que as peregrinações religiosas eram centrais na cultura helênica.

Durante o Império Romano alcançou-se uma paz, estabilidade, riqueza, e um conjunto de infraestruturas que permitiram que os seus cidadãos pudessem desfrutar não só de eventos culturais e desportivos por todo o seu território, como também que as famílias mais ricas pudessem construir vilas de férias e até fazer passeios turísticos pelo rio Nilo a fim de visitar os monumentos faraônicos antigos¹. Séculos mais tarde, durante a Idade Média, as viagens e peregrinações religiosas dominaram os propósitos dos viajantes tanto cristãos como muçulmanos, de Santiago de Compostela a Meca, de Jerusalém a Roma, inúmeros destinos conquistaram a atenção do Homem medieval. Para que tal deslocação fosse possível inúmeras condições foram garantidas, da melhoria das vias de comunicação à construção de hospedarias e respectivos serviços, e a edificação de ordem religiosas que visavam garantir a segurança dos viajantes. Ainda neste período, Marco Polo, viaja até ao Oriente procurando a lendária rota da Seda e expande o imaginário ocidental com outros lugares, culturas e religiões.

A partir do século XV, catapultado pelas inovações e invenções tecnológicas, os viajantes são capazes de ir muito além do “velho mundo”. Todo um conjunto de novas culturas, terras e sociedades tornam-se conhecidas e acessíveis a um maior número de pessoas. Com isto não pretendemos dizer que as viagens na Europa são substituídas pelas aventuras marítimas aos novos continentes, pois recorde-se que neste período em França foi criado o primeiro guia de estradas com propósitos turísticos por Charles Estienne em 1552. Entre os séculos XVII e XVIII o Turismo ganha os contornos mais próximos dos atuais quando membros das famílias mais ricas, na sua

maioria jovens aristocratas, começam a viajar de Inglaterra até ao centro e sul da Europa, o chamado Gran Tour. Tais deslocações contribuíram para o desenvolvimento na construção de rodovias no “velho continente” e promoveram o desenvolvimento de serviços adequados para esse propósito nas regiões por onde passavam.

No século seguinte dá-se início à chamada Revolução Industrial que é caracterizada, por exemplo, por avanços tecnológicos, melhoria das vias de comunicação, pela invenção do motor a vapor (barco e comboio), e pelo surgimento de uma burguesia emergente. Tais condições permitiram que Thomas Cook organizasse com sucesso a primeira viagem organizada, tendo ainda formado a primeira agência de viagens, a Thomas Cook & Son, e criado o conceito de “voucher” (cupom para estabelecimentos hoteleiros). Entre os trajetos de maior sucesso turístico deste período refira-se o Expresso do Oriente criado em França em 1883 e que chegaria a garantir condições luxuosas para os seus clientes, viajando de Londres até Constantinopla. Anos mais tarde, é aberto um dos expoentes máximos da oferta hoteleira até à Primeira Guerra Mundial, o Hotel Ritz de Paris, em 1898.

Entre as duas grandes guerras a invenção do automóvel e subseqüentes melhorias das vias de comunicação terrestres, conduziram o Turismo a uma vertente mais móbil que nunca. Igualmente nesta altura, popularizaram-se os cassinos e parques de diversão, em particular nos Estados Unidos da América (EUA). Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a rápida recuperação econômica e industrial da Europa Ocidental permitiu um crescimento na atividade turística que superaria todas as expectativas. Com o desenvolvimento tecnológico, dos transportes, e todo um conjunto de alterações socioeconômicas que melhoraram a vida dos habitantes destes espaços, como por exemplo, a implementação do Estado Providência, e ainda com a independência de um vasto conjunto de países no final do conflito, as portas abriram-se para que o turismo se tornasse uma atividade apetecível, viável e confortável.

Os dados atuais falam por si e os números são avassaladores. Se na década de 1980 os turistas (arrivals/chegadas) contabilizados não ultrapassavam os 270 milhões, em apenas vinte anos, mais do que triplicaram. Atualmente atingiu-se a cifra incrível de 1 bilhão de turistas e projeta-se que no ano de 2030 se atinjam 1,9 bilhões! As receitas provenientes do turismo internacional estão calculadas pela Organização Mundial do Turismo (OMT ou UNWTO) em mais de 1 bilhão de dólares, e são as economias mais desenvolvidas que continuam a ser responsáveis pelo grosso do fluxo turístico mundial, sendo que a Europa se apresenta ainda como principal gerador de turistas a nível mundial.” (Uma Introdução ao Turismo – Conceitos, classificações e tipologias p. 2 e 3) ⁴

4. 2 Sobre Turismo Rural

Para afunilarmos o tema do Turismo Rural nos valem da análise de Luciano Zanetti Pessoa Candiotto, cujo tema **Elementos para o Debate Acerca do Conceito de Turismo Rural**, salienta:

“Diferente do turismo sol e praia, que se constituiu na modalidade mais disseminada de turismo, responsável pela urbanização de praias, grande aglomeração de pessoas e, conseqüentemente,

diversos impactos socioespaciais, o turismo no espaço rural costuma ter como principal característica uma oferta de equipamentos e de serviços mais simplificada, além de uma demanda menos concentrada e com motivações distintas dos turistas das áreas litorâneas.

Apesar de ter um crescimento concentrado na Europa e nos Estados Unidos a partir da década de 1960, o turismo ganha força na discussão sobre desenvolvimento rural em vários países no início da década de 1990, período em que cresce o fenômeno da pluriatividade no espaço rural; a concepção de multifuncionalidade do agricultor e da agricultura; bem como o interesse dos agentes turísticos e da população urbana pelo rural e pelas ruralidades.” (Elementos para o Debate Acerca do Conceito de Turismo Rural p. 2) ⁵

4. 3 Sobre a História do Turismo Rural

Ainda lançando mão dos estudos de Candiotto, citamos este trecho que certamente nos remeterá ao objetivo que queremos atingir, analisando o Turismo da cidade de Paraibuna:

“O crescimento global da oferta turística vem intensificando a diversificação das modalidades turísticas, chamada de segmentação, e, conseqüentemente, a busca/criação de novas destinações e de novos produtos turísticos nas últimas décadas.

Como consequência da saturação de destinações turísticas “convencionais” (modelo sol e praia), da segmentação dos setores do mercado com o regime de acumulação flexível do capital, e das intencionalidades economicistas e expansionistas do trade turístico, a partir da década de 1990, o turismo passa a ser ideologicamente polarizado entre turismo convencional/de massa e turismo alternativo/sustentável.

Entre as “modalidades” turísticas consideradas alternativas, destacam-se o ecoturismo e o turismo rural, pois ambos pressupõem, teoricamente, que haja uma valorização dos espaços “naturais” e ruralizados (material e simbolicamente). Essa valorização conduziria a um aproveitamento dos recursos naturais, dos objetos técnicos já instalados, e do saber-fazer local. Além disso, o turismo rural tenderia a ser um turismo mais simples, individualizado, de base local, e, portanto, não levaria a grandes mudanças na configuração da paisagem rural.

A recente popularização mundial da prática do turismo rural e dos estudos e pesquisas sobre tal modalidade, está intimamente ligada ao período pós Segunda Guerra Mundial. Ao sintetizar a evolução histórica do Turismo no Espaço Rural de alguns países europeus, Tulik (2003) destaca ações ocorridas a partir do final da década de 1940 e início de 1950.

Em virtude do desenvolvimento econômico pautado na industrialização e das conquistas trabalhistas nos países europeus - como as férias, redução da jornada de trabalho e décimo terceiro salário - ambos ocorridos a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, o turismo rural se expande na Europa, passando a ser uma atividade economicamente promissora e incentivada em países como França, Espanha e Itália.

Além dos incentivos públicos para a expansão do turismo como setor econômico estratégico e da organização do trade turístico para viabilizar o turismo rural, o interesse dos cidadãos pelo espaço rural, seja para visitas esporádicas ou para moradia, contribuiu para a afirmação do turismo rural, e inseriu novas relações econômicas e sociais no rural. Como aponta Verbole (2002), o aumento da demanda de turismo rural na Europa, devido ao interesse de cidadãos urbanos pelo meio rural, também contribuiu para o incremento da atividade.

Esse processo de retorno ao campo é denominado neo-ruralismo, iniciado na década de 1970 na França e em outros países europeus. Segundo Giuliani (1990), o neo-ruralismo expressa a ideia de que uma série de valores típicos do velho mundo rural passa por um revigoramento e começa a ganhar a adesão de pessoas da cidade.

Presvelou (2000) lembra que as visitas ao campo já eram comuns, sobretudo para rever parentes e amigos e para o descanso. Todavia, a novidade no interesse pelo rural encontra-se no deslocamento de pessoas na qualidade de turista para o espaço rural.

Durante a década de 1980, há um incremento do turismo no espaço rural europeu, que passa a ser visto como alternativa de renda função de problemas estruturais nas propriedades rurais, como os baixos preços dos produtos agrários e a redução do protecionismo (TULIK, 2003).

Para Baidal (2000), as possibilidades do turismo rural/natural constituem um aparato para reativação de áreas industriais com problemas, dinamização de áreas rurais atrasadas e diversificação da estrutura econômica regional. Considerando essa realidade de preocupação com o futuro do espaço rural aliada ao interesse pela expansão do turismo rural, a Europa começa a incentivar o turismo no meio rural a partir de políticas públicas da União Européia na década de 1990.

Destacam-se, nesse contexto, as iniciativas LEADER (Ligação Entre Ações de Desenvolvimento da Economia Rural) I, desenvolvida entre 1991 e 1994, LEADER II (1995-1999), e LEADER+ (2000-006), lançadas pela Comissão Européia e coordenadas pela Direção Geral de Agricultura. A partir da formulação do documento O futuro do mundo rural, que “[...] sublinhava a necessidade de experimentar novas abordagens de desenvolvimento e de envolver as comunidades rurais na procura de soluções adequadas” (COMISSÃO EUROPÉIA, 2001, p.8), surgiram as iniciativas LEADER, com o objetivo de promover a transição “[...] de uma lógica de crescimento para uma lógica de desenvolvimento local sustentável, tendo em conta a dimensão ambiental, econômica, social e cultural dos territórios rurais.” (p. 6).

A Comissão Européia (2001, p. 11) ainda informa que visa valorizar “[...] a diversidade dos territórios e das paisagens, a riqueza das identidades locais e a qualidade de um ambiente preservado. /este contexto, a iniciativa LEADER representa um instrumento extraordinário para experimentar as novas possibilidades que se deparam ao meio rural.”

Procurando diversificar as economias rurais, a União Européia passa a direcionar recursos para atividades agrícolas e não agrícolas em seu espaço rural. Desta forma, aspectos como a ênfase nas múltiplas funções do espaço rural (produção

agropecuária e agroindustrial; segurança alimentar; conservação ambiental, paisagística e cultural; manutenção do tecido social rural); o enfoque multidisciplinar do território para além do setorial (agrícola/rural) que valoriza o uso integrado dos recursos e a diversificação das economias locais; e, a participação da população no planejamento e gestão de base local, são elementos que passam a fundamentar as políticas públicas de desenvolvimento rural na Europa, a partir da década de 1990.

Como consequência da implantação das iniciativas LEADER, houve uma diversificação econômica do espaço rural, diversificação que, por sua vez, trouxe consigo um interesse no turismo como uma ferramenta para revitalizar o interior e as comunidades rurais, contribuindo para o desenvolvimento do turismo rural europeu (Verbole, 2002). Baidal (2000) e Presvelou (2000) também ressaltam a importância do LEADER para a promoção e o crescimento do turismo no espaço rural europeu.

A partir da experiência europeia da década de 1990 em incentivar o turismo como uma atividade econômica viável para o meio rural, que valoriza o ambiente e a cultura local, o turismo no espaço rural passou a ser considerado uma alternativa de emprego, renda e de desenvolvimento para o rural em todo o mundo. No Brasil, o interesse pela expansão do turismo rural por parte do poder público também vem crescendo significativamente a partir da década de 1990, assim como os estabelecimentos rurais que passam a ofertar algum produto turístico no espaço rural.” (Elementos para o Debate Acerca do Conceito de Turismo Rural p. 3, 4 e 5)⁶

4. 4 História do município

Diante das exposições acima, iremos finalmente apresentar um resumo histórico do município de Paraibuna, objeto de estudo, texto extraído do portal digital da prefeitura deste município:

“A história de Paraibuna inicia-se em 13 de junho de 1666, quando um grupo de homens, vindos de Taubaté, seguiam pelo Rio Paraíba e resolveram parar próximos à junção dos Rios Paraibuna e Paraitinga para descansar. Ali, ergueram uma capela em honra ao santo do dia, Santo Antônio – e em ação de graças pela boa viagem que fizeram – e alguns homens se fixaram, dando início a uma povoação. A fama do local correu atraindo mais pessoas – muitas com o ideal patriótico de povoar novas terras – e tornou-se um ponto estratégico para o pouso de tropeiros e viajantes que iam para o litoral. Em 07 de dezembro de 1812, Paraibuna é elevada à categoria de Distrito de Paz, em 10 de julho de 1832, à Vila de Santo Antônio de Paraibuna, e finalmente, em 30 de abril de 1857, à cidade. No princípio, sua economia estava voltada, sobretudo, para a agricultura de subsistência. Mas, esta situação começa a mudar com o surgimento de alguns engenhos de cana-de-açúcar e principalmente, com a introdução da lavoura cafeeira. Paraibuna viveu o seu auge neste período. Sob forte influência do ciclo do café (1830 – 1870), o município se desenvolveu. A área rural se expandiu, diversas e grandes fazendas foram construídas, assim como, casarões no centro da cidade, que chamam a atenção pela beleza e tamanho. Em 1835, Paraibuna já registrava cerca de 34 fazendas cafeeiras e 87 sítios de culturas diversas. Com o declínio do café, diversas fazendas passaram por dificuldades. Foi então, que o cultivo do algodão foi introduzido, como uma alternativa de renda. Paraibuna viveu um

período de crise, declínio financeiro e pouca evolução (1890 – 1920). A situação começou a mudar com a implantação do Porto de São Sebastião e a construção da estrada ligando São José dos Campos ao Litoral Norte, e passando por Paraibuna. A economia voltou-se para a pecuária leiteira – sobretudo, por causa das diversas famílias mineiras que se mudaram para o município. A produção de leite se torna forte, chegando por volta de 1960, aos 50 mil litros por dia. Mas, a construção da represa de Paraibuna e Paraitinga, neste mesmo ano traria grandes mudanças para o município. Boa parte das terras baixas, as várzeas, foram alagadas, prejudicando de maneira significativa a produção de diversos produtos, inclusive, o leite. Sem muitas perspectivas de crescimento, uma parcela considerável da população rural deixa o campo em busca de trabalho e melhores condições de vida. Muitos encontram emprego na construção civil, diversos deles, na própria obra da represa – no auge da construção, a obra chegou a empregar cerca de 5 mil pessoas. O êxodo rural torna-se fato que se comprova pelo número de habitantes na zona rural, que em 1950 era de 15.112 e cai em 1960 para 13.031. Na década seguinte, as obras da represa são concluídas gerando um problema maior ainda. Pois, o que fariam os milhares de homens que perderam seus empregos com o fim da construção? Muitos retornaram ao campo e buscaram uma alternativa na agricultura. A lavoura de feijão foi a principal, tornando Paraibuna, em 1980, como a maior produtora no Vale do Paraíba. O tomate e o milho também foram outras opções de investimento. Na pecuária, os produtores preferiram apostar no gado de corte, que necessita de menos mão-de-obra e aplicação financeira. Houve um aumento das atividades terciárias – prestação de serviços. O ramo imobiliário teve um grande crescimento, como afirma Celenrozi Santos, em sua dissertação: “os produtores que não se adaptaram aos novos usos do solo, viram no setor imobiliário uma nova forma de recursos, muitos dividiram suas propriedades em chácaras que foram vendidas a outros que viam no ambiente tranquilo do município uma forma de obter o sossego que não encontram nos grandes centros urbanos”. As atividades turísticas ganham impulso e passam a ser a grande aposta de desenvolvimento econômico e social. A economia atual baseia-se na agropecuária, no beneficiamento de seus produtos, no artesanato e, principalmente no turismo, levando em conta fato de Paraibuna ter conquistado a duras penas o título de Município de Interesse Turístico (MIT) e, no dia 14 de dezembro de 2021, ser elevada à categoria de Estância Turística do Estado de São Paulo, por meio da Lei Nº 17.469, de 13 de dezembro de 2021, sancionada pelo Governador João Dória e publicada no Diário Oficial do Estado em 14/12/2021.”⁷

5. Metodologia

Segundo Collis e Hussey (2005) “metodologia é a maneira global de tratar o processo de pesquisa, iniciando na base teórica indo até a coleta e análise dos dados.” Para Bastos et al. (2002), “o fundamento básico de uma boa metodologia está vinculado a um plano detalhado de como alcançar os objetivos da questão pretendida.” (Perspectiva do Turismo Rural como Alternativa de Renda para Agricultura Familiar Análise de Trabalhos Científicos p. 206)⁸

A metodologia adotada foi concebida como uma pesquisa descritiva exploratória com abordagem qualitativa e quantitativa. O objetivo foi pesquisar a relevância do título de Estância Turística junto à população de Paraibuna, bem como suas expectativas quanto ao desenvolvimento logístico, cultural e econômico do turismo rural. Para atingir o objetivo os dados foram coletados e analisados a partir das seguintes perguntas:

6. Resultados e discussão

1. Com qual gênero você se identifica?

Figura 1

Com qual gênero você se identifica?

91 respostas

Fonte dados da pesquisa, 2023

Na figura 1 observa-se que a maioria dos participantes é do gênero feminino, o que corresponde a 65,9% dos respondentes.

2. Qual a sua idade?

Figura 2

Qual a sua idade?

91 respostas

Fonte dados da pesquisa, 2023

Na figura 2 observa-se que a maioria dos participantes tem entre 35 e 59 anos, o que corresponde a 58,2% dos respondentes.

3. Desenvolve atividade remunerada? Se sim, qual?

Figura 3

91 respostas

Desenvolve atividade remunerada? Se sim, qual?

Aposentado

1,1%

Aposentada

6,6%

Não

22,0%

Fonte dados da pesquisa, 2023

Na figura 3 observa-se que a maioria dos participantes desenvolve atividade remunerada o que corresponde a 70,3% dos respondentes.

3. Desenvolve atividade remunerada? Se sim, qual?

Figura 4

91 respostas

Desenvolve atividade remunerada? Se sim, qual?

Fonte dados da pesquisa, 2023

Na figura 4, ainda analisando a pergunta 3, observa-se que 22% dos respondentes exercem a profissão de docente, 7,8% são mulheres aposentadas, 17,2% trabalham diretamente no comércio e a arte e cultura também se fizeram bem representadas.

4. Qual a média salarial da sua família?

Figura 5

Qual a média salarial mensal da sua família?

91 respostas

Fonte dados da pesquisa, 2023

Na figura 5 observa-se que 34,1% dos respondentes possuem renda superior a 5 salários-mínimos. Apenas 9,9% têm renda familiar de 1 salário.

(Aqui podemos comentar sobre o agravante dos meios digitais não alcançarem, efetivamente, os mais pobres. À primeira vista, pode parecer promissor o fato de 60,5% dos respondentes declararem renda acima de 3 salários-mínimos, mas este fenômeno pode denunciar o grande abismo digital das classes sociais, onde a população de baixa renda, sequer tem acesso a debates como este.)

5. Mora em Paraibuna? Se não, diga a cidade.

Figura 6

91 respostas

Mora em Paraibuna? Se não, diga a cidade.

Fonte dados da pesquisa, 2023

Na figura 6 observa-se que a maioria dos respondentes mora em Paraibuna, o que equivale a 75,9%.

(Considerando que o público-alvo da pesquisa eram os munícipes de Paraibuna, pode-se observar que a cidade mantém vínculo com grupos de várias regiões.)

6. Se mora em Paraibuna, diga em qual bairro, ou localidade do centro?

Figura 7

91 respostas

Se mora em Paraibuna, diga em qual bairro, ou localidade do centro?

Fonte dados da pesquisa, 2023

Na figura 7 observa-se que 35,6% dos respondentes residem na região central da cidade, mas a ocorrência de bairros longínquos, nos dão um parâmetro de como os moradores da zona rural se sentem quanto ao tema em discussão.

7. Acha que foi bom o Título de Estância Turística para a cidade de Paraibuna?

Figura 8

Acha que foi bom o Titulo de Estância Turística para a cidade de Paraibuna?

91 respostas

Fonte dados da pesquisa, 2023

Na figura 8 observa-se que 94,5% dos respondentes aprovam o título de Estância Turística conquistado por este município.

8. Você acredita que o turismo rural pode trazer retorno para o município de Paraibuna?

Figura 9

Você acredita que o turismo rural pode trazer retorno para o município de Paraibuna?

91 respostas

Fonte dados da pesquisa, 2023

Na figura 9 observa-se que 94,5% dos respondentes acreditam que o turismo rural trará retorno para o município.

9. Se na pergunta anterior você respondeu sim. Quais seriam estes benefícios?

Figura 10

81 respostas

Se na pergunta anterior você respondeu sim. Quais seriam estes benefícios?

Fonte dados da pesquisa, 2023

Sintetizando

Figura 11

81 respostas

Se na pergunta anterior você respondeu sim. Quais seriam estes benefícios?

Fonte dados da pesquisa, 2023

Nas figuras 10 e 11 podemos averiguar que os respondentes demonstram grande expectativa quanto ao progresso do turismo rural e apesar de cada um se expressar a seu modo, é simples sintetizar os anseios, pois de um modo geral, todos almejam os mesmos resultados. Abaixo, seguem transcritas algumas respostas:

“Além do óbvio e esperado retorno financeiro ao investidor particular (que faz melhorias no ambiente rural) propicia retorno ao município porque a visita pode resultar na venda de produtos típicos da cidade e mais produção/investimento.”

“Geração de renda, infraestrutura na área rural, desenvolvimento sociocultural, valorização do patrimônio paisagístico, ecológico e natural, potencializar novos empreendimentos no setor privado e no terceiro setor, valorização das propriedades públicas e privadas.”

“Melhoria nas estradas, investimentos diretos e indiretos, trabalho, conhecimento e reconhecimento dos artesãos, da culinária local, dos costumes e história sobre o local. Desenvolvimento econômico e social.”

“Se o turismo rural fosse bem estruturado poderia trazer muitos benefícios aos pequenos agricultores, donos de pousadas, artesãos e outras pessoas que vivem no meio rural. Além de contribuir para essas pessoas, também ajudaria na renda do município.”

“O turismo rural tem grande potencial ao valorizar os saberes e fazeres de nossa cidade para além do cotidiano de uma parte elitizada da população, trazendo retorno a partir da formação de público adequado para o contexto da cidade e não de turismo de massas.”

“Econômico - A cidade possui só pelas características geográficas, ótimos espaços para passeios que atraem diferentes grupos de pessoas, e por essa forma é possível oferecer serviços que contribuem para a economia local, principalmente de pequenos produtores e instituições. Cultural - Oferece aumento da cultura Paraibunense para pessoas externas, que influencia diretamente na valorização ao longo do tempo.”

10. Você acha que Paraibuna tem potencial para cidade turística? Se sim, o que você acha que pode ser feito para melhorar o turismo em Paraibuna. Responda em poucas palavras.

Figura 12

87 respostas

Você acha que Paraibuna tem potencial para cidade turística? Se sim, o que voce acha que pode ser feito para melhorar o turismo em Paraibuna. Responda em poucas palavras.

Fonte dados da pesquisa, 2023

Sintetizando

Figura 13

87 respostas

Você acha que Paraibuna tem potencial para cidade turística?

Fonte dados da pesquisa, 2023

Figura 14

87 respostas

Você acha que Paraibuna tem potencial para cidade turística? Se sim, o que voce acha que pode ser feito para melhorar o turismo em Paraibuna. Responda em poucas palavras.

Fonte dados da pesquisa, 2023

Nas figuras 12, 13 e 14, fazendo uma síntese das respostas à pergunta em questão, podemos averiguar que os respondentes acreditam no potencial turístico da cidade, mas sabem que muito precisa ser feito para que isto se torne realidade. Novamente podemos notar a unanimidade na visão das necessidades para a viabilidade de tal processo. Abaixo, seguem transcritas algumas respostas:

“Se turístico referir-se aos bens patrimoniais há q "correr contra o tempo" tanto no q se refere aos prédios antigos do centro urbano qto os de fazendas na área rural. Há risco muito grande e possível de que os prédios da praça da Matriz e adjacências sejam descaracterizados visto proprietários desinteressados na preservação do imóvel (alguns em estágio de abandono ou de falta de manutenção há anos). Se turístico referir-se à área rural: empenho da municipalidade em propiciar estradas adequadas ao trânsito turístico em todas as épocas do ano. Se referir-se ao uso do IMENSO potencial do reservatório de águas o investimento deverá ser do tamanho da represa. Poucas empresas têm capacidade financeira p tal empreendimento se não houver parceria com Município e/ou Estado.”

“Precisa focar em desenvolver e divulgar os atrativos, atualmente o investimento público é só em turismo de eventos.”

“Melhorias na infraestrutura urbana, comércio, rede de hotéis, alimentação, sinalização turística, espaço físico para receptividade do turista, planejamento e estratégias de eventos e divulgação.”

“1º turismo em pousadas, temos lugares maravilhosos com pouca exploração dos mesmos;

2º precisamos de um comércio mais diversificado, mais voltado a passeios na represa, produtos artesanais e culinários locais.”

“Investir em oportunidades de qualificação profissional (Educação Técnica Profissional) e proporcionar remuneração e qualidade no ambiente de trabalho (Mercado de Trabalho). Diminuindo a fuga de mão de obra qualificada, cérebros e empreendedores.”

“Pessoas capacitadas para prover fluxos de turismo e incentivar locais a criarem produtos para tanto, sejam bens ou serviços.”

“Muito! Contudo é necessário investir em conhecimento da história e valorização do povo e seus costumes.”

“Sim. Além dos cursos afins, ter hospedagens, campings melhora nos acessos para locais com cachoeiras e outras águas, e do bairro Remedinho que tem um por só Sol maravilhoso.”

“Sim, entretanto esse turismo não é bem estruturado. Primeiramente é preciso que as estradas estejam boas para o turismo rural, que tenham mapas da cidade que sejam de fácil acesso a população, uma casa do turista que realmente funcione e uma educação turística para a própria população de Paraibuna pois se nem os municípios veem valor na sua cidade, os turistas também não verão.”

“Investimento na infraestrutura urbana e rural, engajamento regional com incentivo às rotas turísticas, recuperação ambiental das áreas degradadas.

“Tem grande potencial, mas precisa investir em estrutura humana e valorização de sua identidade anteriormente a ter virado estância.”

“Sim, podemos utilizar melhor o espelho d’água da lagoa represa, a Mata ciliar como fundão pode ser mais bem explorada e as festividade nas capelas”

11. Se não acha que Paraibuna tem potencial para cidade turística, por que você acha que não? Responda em poucas palavras.

Figura 15

18 respostas

Se não acha que Paraibuna tem potencial para cidade turística, porque você acha que não? Responda em poucas palavras.

Fonte dados da pesquisa, 2023

Sintetizando

Figura 16

18 respostas

Se não acha que Paraibuna tem potencial para cidade turística, porque você acha que não? Responda em poucas palavras.

Fonte dados da pesquisa, 2023

Nas figuras 15 e 16 constatamos que 18 dos respondentes não confiam no potencial da estância turística de Paraibuna. Abaixo, seguem transcritas algumas respostas:

“Porque a prefeitura faz pouco evento pra trazer a população de outras cidades, não valoriza os produtores da cidade e nem o artesanato local precisa ter mais visão.”

“No momento ainda não, muitas coisas precisam ser organizadas em nossa cidade para que isso aconteça.”

“A prefeitura precisa asfaltar ruas da zona rural e quando tiver eventos colocar banheiro e chuveiro para os turistas cobrando no cartão banhos de apenas ex 5 minutos.”

12. Você acha viável o turismo rural em Paraibuna?

Figura17

Você acha viável o turismo rural em Paraibuna?

91 respostas

Fonte dados da pesquisa, 2023

Na figura 17 observa-se que 94,5% dos respondentes acreditam que o turismo rural é viável em Paraibuna.

(Notadamente, as mesmas pessoas que apreciam o título de estância turística do município, também acreditam na relevância do retorno que o turismo rural pode trazer para a cidade e que há clareza da viabilidade do estabelecimento desta modalidade turística.)

13. Você conhece algo sobre o turismo rural da cidade de Paraibuna? Se sim, diga o que?

Figura 18

82 respostas

Você conhece algo sobre o turismo rural da cidade de Paraibuna? Se sim, diga o que?

Fonte dados da pesquisa, 2023

Figura 19

82 respostas

Você conhece algo sobre o turismo rural da cidade de Paraibuna? Se sim, diga o que?

Fonte dados da pesquisa, 2023

Nas figuras 18 e 19 constatamos 35,4% dos respondentes não conhecem nada sobre o turismo rural do município. Por outro lado, pelas outras respostas, há que se admitir que já existem algumas modalidades nesta área. Abaixo, seguem transcritas algumas respostas:

“Não! Apenas a festa da pamonha, mas ainda apresenta problema, principalmente na produção de resíduos e não há conscientização dos participantes (povo).”

“Temos muitos atrativos rurais, alambiques, plantações de frutíferas, hortaliças orgânicas, criação de aves soltas, espaços e pousadas rurais maravilhosas, trilhas, pesqueiros e muito mais.”

“Sim, existem propriedades que recebem grupos turísticos e mobilizam outros serviços e produtos para servir aos turistas.”

“Visita guiada com produtores rurais, atividades esportivas, aventura e desafios na natureza, pousadas e restaurantes com ambiente rural.”

“As fazendas de café. Algumas tem senzala e uma arquitetura típica da época. A culinária, os costumes e tradições.”

“Apenas os hotéis fazendas tipo a Fábrica, Ivan Barreto e tal. As represas deveriam ser mais bem exploradas.”

“Primeiro, temos uma natureza exuberante. Temos várias pousadas na zona rural e ja recebem turistas para experiências e vivências do cotidiano rural, tranquilidade, alimentação saudável, etc.”

“Os casarões históricos, produção rural de frutas, hortaliças orgânicas, criação de animais, culinária caipira, trilhas, cachoeiras, etc”

14. Na sua visão, qual a percepção dos moradores de Paraibuna sobre o turismo rural?

Na sua visão, qual a percepção dos moradores de Paraibuna sobre o turismo rural?

Fonte dados da pesquisa, 2023

Na figura 20 observa-se que 19,3% dos respondentes não têm ideia do potencial turístico rural do município. Abaixo, seguem transcritas algumas respostas:

“muitos moradores não gostam do turismo rural. Preferem sair do país para ter uma outra experiência. (Procuram por atrações em países de primeiro mundo.)”

“Paraibuna tem baixa auto-estima e sente que as necessidades básicas da população são deixadas de lado, e por isso tem uma percepção de que o turismo é algo ruim pois é algo feito e muito dinheiro investido para receber pessoas de fora. Por exemplo uma manutenção adequada das estradas rurais não é realizada nem para garantir o direito de ir e vir da população. A população precisa ser formada para o turismo mostrando as vantagens e potencialidades deste serviço e possibilidade de melhorar a qualidade de vida da população.”

“É péssimo, mas é da 'cultura' dos moradores acharem isso, vejo que poucos dão importância aos interesses do turismo e tem visão do mesmo.”

“Teríamos que perguntar primeiro qual é a percepção dos moradores na zona rural.”

“Alguns conhecem e muitos não. Tem aqueles que fazem acontecer alguns eventos , mas não tem consciência que isto faz parte da nossa identidade e que é tão rico.”

“Quase nada, por isso a importância dos cursos afins, para a comunidade dos bairros onde tem potencial.”

“acredito que os moradores de Paraibuna não conheçam o turismo rural na cidade, pra onde tanto ir ou o que fazer.”

“Muitos moradores, provavelmente a maioria, não conhecem sobre o turismo rural pois esse conhecimento não chega até eles. Produtores e donos de pousadas muitas vezes acabam tendo mais contato com as pessoas de Salesópolis do que os de Paraibuna.”

“Eles já fazem este trabalho só precisa ser formatado e oficializado.”

“Acredito que a maioria não vê como turismo, pois já está atrelado ao cotidiano e é exatamente essa a maior beleza do turismo rural no município.”

“Não observo que os moradores tenham alguma opinião sobre esse assunto e as propriedades com esse potencial carecem de convencimento de abertura de suas portei ras para receber esse público.”

15. Tem conhecimento de que a cidade recebe verba destinada diretamente á Estância Turística?

Figura 21

Tem conhecimento de que a cidade recebe verba destinada diretamente á Estância Turística?

91 respostas

Fonte dados da pesquisa, 2023

Na figura 21 observa-se que 24,2%, ou seja, $\frac{1}{4}$ dos respondentes não tem conhecimento de que o município recebe verba diretamente destinada ao turismo.

16. Sabe onde a verba destinada á Estância Turística é investida?

Figura 22

Sabe onde a verba destinada á Estância Turística é investida?

91 respostas

Fonte dados da pesquisa, 2023

Na figura 22 observa-se que 57,1%, ou seja, mais da metade dos respondentes desconhecem o destino da verba de Estância Turística em Paraibuna.

17. Ainda sobre a verba, se pudesse opinar sobre onde investir, qual seria a sua sugestão?

Figura 23

81 respostas

Ainda sobre a verba, se pudesse opinar sobre onde investir, qual seria a sua sugestão?
Diga em poucas palavras.

Fonte dados da pesquisa, 2023

Na figura 23 observa-se que 13,4% dos respondentes gostariam que a verba fosse investida em atrações turísticas e 11% em infraestrutura para receber os turistas. Abaixo, seguem transcritas algumas respostas:

“Utilizar melhor o Rio Paraíba, quiosques beirando o rio, caiaques e barcos para passeios etc.”

“Investir em cursos para o conhecimento de todos, fazer propaganda das atividades desenvolvidas na cidade.”

“Só pode ser em infraestrutura, deveria ser permitido para capacitação e receptivo.”

“Locais próprios para parques privatizados, locais para festivais frequentes.”

“Investir na formação dos moradores e pequenos produtores rurais para incentivar e respeitar o turismo sem agredir o ambiente.”

“Infraestrutura com destinação correta dos vários tipos de resíduos, saneamento básico onde não há. Preservar o ambiente.”

“Descentralizar. O trabalho será árduo, pouco reconhecido e muito criticado, mas deverá ser feito a médio e longo prazo. Melhorias apenas no centro urbano deixa grande parte da população desassistida (rural, principalmente) incentivando

abandono da atividade rural. Plano de Turismo seria de grande auxílio se estudadas as peculiaridades incentivando turismo por área: observação de pássaros e animais; religioso; contemplativo; gastronômico; histórico; aventura; pesquisa.”

“Investiria em infraestrutura das estradas rurais para que o acesso da população e turistas fosse viabilizado o ano inteiro.”

“Desenvolvimento de pontos turísticos, acesso a cachoeiras, parque do Fundão.”

Tornar a cidade mais acessível, limpa, iluminada e segura. Investimento na represa. (Ver como Capitólio teve investimento na represa)”

“1. Estradas rurais

2. Educação e treinamento dos moradores sobre turismo.

3. Treinamento e orientação aos comerciantes sobre o que é turismo e como gerar renda com isso.

4. Treinamento para funcionários municipais sobre o que é e turismo.

5. Orientação aos governantes e legisladores municipais sobre o que é turismo. Eles não sabem.”

“Seria uma boa ideia se tivesse mais investimento em cursos do Sebrae, focado no turismo local regional e rural, e com estudos onde está o potencial desse turismo.”

“arrumar o cemitério, pois é um cartão de visita da cidade”

“Construção de uma rodoviária, infraestrutura no parque ecológico do "Fundão", Teatro Municipal, Sala de Cinema/auditório Público, anfiteatros, pequenos palcos fixos de alvenaria pelo município, Memorial do Caipira - Casa do Caipira, Memorial em respeito as pessoas atingidas por barragens, infraestrutura pensando no pedestre e acessibilidade em primeiro lugar focando na diminuição do uso de automóveis no centro urbano, teleféricos, criação de orquestra de viola popular municipal, escola pública de arte e cultura municipal, ateliê de artes visuais e trabalhos manuais público, museu, arquivo histórico público, sítio público municipal para desenvolvimento do turismo rural, Museu da Imagem e do Som de Paraibuna,

Museu arqueológico, galeria pública de arte paraibunense, totem "esfria cuca" pelo centro urbano, restauração de patrimônios históricos turístico, totem de autoatendimento eletrônico para turistas em pontos estratégicos no município."

"Cursos para jovens

Financiamento ao interessado em investir no turismo

Pousadas com preços mais acessíveis

Transporte"

"Investiria em deixar a cidade mais bonita e limpa e em festas principalmente sertanejo"

"Nos acessos aos bairros com atrativos. No centro de Paraíbuna não precisa mexer."

"Treinamento de equipes.

Criação de roteiros para os turistas.

Eventos e competições."

"A cidade precisa de asfalto nos lugares fora do centro minha indignação é não ter ônibus circular pro pessoal que mora na área rural"

"Investir nas melhorias das estradas rurais, pois é complicado pensar em turismo rural sem ter como chegar nas zonas rurais devido à época de chuvas."

"No momento as verbas estão direcionadas a infraestrutura para acolher o turista, futuramente, deveriam olhar a parte rural, estradas, capacitações, etc."

"Educação aos munícipes, essa é a maior arma contra o despreparo."

"Adaptação e revitalização de áreas e monumentos históricos com projeto técnico especializado"

"Capacitação como cursos preparatórios para monitores, atendimento ao público em geral, administração dentre outros além de estrutura como lixeiras, banheiros

públicos, patrimônio, arborização, incentivo para estabelecimentos comerciais ligados ao turismo, etc”

“Fundão, fazer um parque de autoguia com as lagoas, além de história tem lindas sombras...”

7. Conclusão

Conclui-se então, que na busca pelo bem-estar através do turismo, na fuga de destinos com sol e praia, cada vez mais urbanizados, quer seja por desejar um contato mais estreito com a natureza, ou mesmo em busca de suprir desejos oriundos da memória afetiva, cresce a procura, pelos habitantes dos grandes centros urbanos, por cidades do interior onde abunda natureza e vivências rurais.

O estudo em questão buscou averiguar a viabilidade de implantação do Turismo rural na Estância Turística de Paraibuna, com foco em examinar a disposição e adesão dos munícipes para com esta modalidade.

Através do formulário de pesquisa, buscou-se identificar o perfil dos interessados neste assunto, qual a expectativa para o sucesso da implantação do modelo turístico na Estância, se estão otimistas quanto ao retorno econômico para o município e se conseguem diagnosticar onde há necessidade de investimento para um turismo sustentável, bem como se é do conhecimento de todos que o título de Estância, agrega captação de verbas e qual o grau de percepção sobre onde a verba está sendo aplicada.

As respostas levaram a apurar que o município tem muito potencial para crescer como Estância Turística voltada para a natureza de Turismo Rural, que a maioria das pessoas estão muito interessadas em produzir riquezas e ter oportunidades de crescimento econômico através deste meio, mas percebe-se também, um descontentamento da população com relação a atenção dada pelos órgãos competentes às infra-estruturas necessárias para uma implantação satisfatória deste instrumento, principalmente no que tange ao acesso às propriedades rurais. Houve um apontamento, quase que unânime do abandono em que se encontram as estradas rurais. Outro dado importante, perceptível nas respostas é a frustração do munícipe como protagonista do desenvolvimento do município, muitos reclamaram da escassez de investimento em políticas públicas que garantam empregos e cuidados básicos com a saúde da população, que incluem desde clínicas e pronto atendimento como acesso ao esporte e lazer. Apontaram também a necessidade de

formação com ênfase para capacitação aos prestadores de serviços relacionados ao receptivo turístico.

Não obstante, nota-se que os respondentes cultivam muita disposição de contribuir para o sucesso na implantação do turismo receptivo, percebe-se claramente, pela infinidade de sugestões e propostas que cada um deles se esmerou em elencar. Destaque para a ideia do *“totem “esfria cuca” pelo centro urbano”*, e *“totem de auto-atendimento eletrônico para turistas em pontos estratégicos no município”*, sugerida por um respondente que, além de demonstrar interesse pelas inovações tecnológicas, tem profundo conhecimento de que a cidade é importante atrativo para os habitantes de grandes metrópoles que estão em busca de um pouco mais de sossego e relaxamento.

Em suma, pode-se avaliar que a instituição da Estância Turística de Paraibuna promete grandes mudanças no desenvolvimento econômico, social e ambiental da cidade e região, que a aposta no Turismo rural potencializa este empreendimento, mas há que se voltar para a sustentabilidade do meio rural priorizando o cuidado com a natureza e com a população que habita este universo, cuidando com respeito das pessoas e do meio ambiente, promovendo a auto-estima e promoção humana dos munícipes, pela perspectiva econômica e social. Apenas desta forma, será possível alcançar um receptivo satisfatório para o turista que vem em busca de revisitar o acolhimento que habita a memória afetiva da antiga “casa da vovó e dos “brinquedos dos primos da roça”.

Realçando que, é importante que se atente para a necessidade de um planejamento que resguarde a cidade do turismo predatório. Busca-se a sustentabilidade e o Turismo regenerativo. Afinal de contas, Esta Estância tem uma frase num famoso portal que resume sua disposição de acolher: *“Nós que aqui estamos por vós esperamos”*, mas a todo aquele que queira visitá-la, que fique bastante claro, através de um plano estratégico bem articulado, a condição de que este turista, carente da natureza e da cultura receptiva, deve respeito ao santuário que é preservado pela comunidade, pra isto ele pode fazer uso de uma outra frase, de um famoso mito, personagem que habita nossos morros reflorestados: *“Dá licença rei da mata!”*

Referências:

- 1 Turismo rural e motivação/ Científica Eletrônica Turismo, 2004 - faef.revista.inf.br
- 2 Turismo rural: motivos e conseqüências/ <https://www.rosana.unesp.br>
- 3 Pesquisa aponta que 74% dos turistas escolhem o turismo rural pela proximidade com a natureza/ <https://www.gov.br>
- 4 Uma Introdução ao Turismo – Conceitos, classificações e tipologias/ <https://repositorio.iscte-iul.pt>
- 5 Elementos para o Debate Acerca do Conceito de Turismo Rural/ <https://www.revistas.usp.br>
- 6 Elementos para o Debate Acerca do Conceito de Turismo Rural/ <https://www.revistas.usp.br>
- 7 História e dados gerais do município/ <https://paraibuna.sp.gov.br>
- 8 Perspectiva do Turismo Rural como Alternativa de Renda para Agricultura Familiar Análise de Trabalhos Científicos Giovana Riva¹ Geysler Rogis Flor Bertolini² <http://dx.doi.org/10.21527/2237-6453.2017.38.197-227>